

САНЪАТ ВА МАДАНИЯТЛАР УЙЁУНЛИГИ МИЛЛАТЛАРАРО ДЁСТЛИКНИНГ КАЛИТИДИР.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539611>

С.Сатторов

Қашқадарё вилоят косон

Туманидаги 86-мактабнинг

Ижодий маданий тарғиботчиси

Ўтмишга назар ташлаб, тарихни ўрганиб шу нарсага амин бўламизки, хар бир халқ ва миллат бор экан уларнинг этногенизи, ижтимоий келиб чиқиши, ҳудудий яхлитлигидан иборат бўлган мадания қадриятлари ва миллий мероси борлигини кўриш ва тушуниш қийин эмас.

Ўзбекистон дунёга мустақил давлат сифатида шаклланиб юз тутар экан кўп миллатли халқ сифатида бағрикенглик, ўзаро ишонч ва қадриятларга ҳурмат тамойиллари асосида ривожланиб бормоқда. Бу борада санъатга, мадания урф-одатларга эътибор қаратилиб, халқаро дўстликни мустахкамлаш учун Байналминал марказлар ташкил этилди.

Шу ўринда бугунги кунда ташкил этилаётган халқаро конференциялар доирасида халқларнинг ўзаро маданий алокалари мустахкамланмоқда. Жумладан Россия “Университетининг халқаро дўстлик конференциясида” ўзбек ва рус халқларининг дўстона муносабатларини янада мустахкамлаш ва маданий алокаларни юксак чўккиларга олиб чиқиш мақсадида бир ўзбек фарзанди сифатида ўзим яшаб турган юртнинг тарихий-маданий санъати ва фольклор йўналишларини рус халқи ва биродарларимизга етказиб улар билан ўзимизнинг миллий санъатимиз ва қадриятларимизни яна бир бор бўлишгим келди.

Бизнинг аجدодларимиз узоқ даврлардан бошлаб, ўз миллий санъатини ва урф-одатларини турли хил маросимларда бажариб келган. Улар шу оркали бу маросимларни келажак авлодга мерос колдирган. Уларнинг ичида энг кизикроклари тўй хашам маросимлари ва фольклор кўшиклари билан боғлиқдир. Ўзбек халқи қадимдан тўй ва маросимларда фольклор кўшикларини ва лапарларни ижро этган.

Улардан баъзи бирларини мисол тариқасида айтиб ўтаман. Масалан: тўй маросимида келин-куёвларга айтиладиган кўшиқлар бўлган:

Рӯмолимнинг учига шакар боғладим,
Юрак билан юракни кўшиб боғладим.
Севишиб топганларни бахти бор экан
Ўйнанг кизлар уйнанг, кўргони келдик,
Сизлар билан даврон сургани келдик.

Бу жумлалар ўзбек халкининг фолклор жанридан олинган. Фолклор энг қадимги халқ оғизаки ижодидир. Халқ ижоди синкретик хусусиятга эга бўлиб турли санъат турларига хос элементларни ўз ичига олади. Халқ ижоди халқимизнинг ўтмишини, урф-одатларини ва маросимларини ўзида акс эттиради.

Ўзбекистонда яшовчи ҳар бир халқ ва миллат иркидан динидан катъий назар Ўзбекистон фуқаросидир.

Шу жумладан бизда яшаётган рус миллати вакилларига ҳам худди ўзбек миллати каби барча имкониятлар диний ва миллий маросимларни бажариш бўйича шароитлар яратилган.

Мен юқорида миллий қуйларимиз ҳақида маълумот бераётган эдим. Шу нарсани кўшимча қиламанки, тўйдан кейинги ҳаёт маросимлар ва урф-одатларнинг бажарилиши бизда миллий менталитетимиздан келиб чиқиб бажарилади. Масалан: тўй ўтгандан кейин келин ўзининг янги оиласига мослашиб кетгунича меҳрибонлик кўрсатиш ва ўзини ўз оиласидай ҳис қилиши учун унга ҳаётини кўникмалар ўргатиб борилади. Янги оиласидаги қайнота, қайнонасини ўзининг ота-онасидек қабул қилади. Мен ҳар доим ўзимнинг юртимдаги маданий мерос ва урф-одатлар ҳақида доимо фахрланиб гапираман. Чунки улар она халқимнинг бир бўлагидир.